

Е.С. ЗОТОВА

**Дискуссия о мировоззрении как решающем
хозяйственном факторе***

Аннотация. Представлен обзор дискуссии, состоявшейся 21 марта 2024 г. на экономическом факультете МГУ в смешанном формате на теоретическом семинаре «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и экономической мысли» на тему: «Мировоззрение как решающий хозяйственный фактор».

Ключевые слова: мировоззрение, философия хозяйства, хозяйственный фактор, хозяйственный субъект, объект хозяйствования, Россия.

Abstract. The article presents an overview of the discussion held on March 21, 2024 at the Faculty of Economics of Moscow State University in a mixed format at the theoretical seminar «Discussion Problems of Modern Social and Economic Thought» on the topic: «The Worldview as a Decisive Economic Factor».

Keywords: worldview, philosophy of economy, economic factor, economic entity, entity of economy, Russia.

УДК 330
ББК 65в

21 марта 2024 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате состоялся теоретический семинар «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и экономической мысли» на тему: «Мировоззрение как решающий хозяйственный фактор». Организаторы — лаборатория философии хозяйства и научный совет «Центр общественных наук МГУ» — сформулировали вынесенные на рассмотрение аудитории проблемы следующим образом: «Какое мировоззрение, такой и человек, такой и социум, такова и любая его ячейка. Ну и хозяйствующий субъект тоже, все равно кто: индивид, коллектив, сообщество

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Зотова Е.С. Дискуссия о мировоззрении как решающем хозяйственном факторе // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 251—262. DOI:

или социум в целом, даже и мировой, глобальный, космический, как и предприниматель ли, банкир ли, управляющий ли, работник ли, глава ли или член ли семьи. А от хозяйства и хозяйствования все в бытии и зависит, да не только вещно-материально-потребительное, но и идеально-ценностно-экзистенциальное, что как раз сегодня рельефно показывает и убедительно доказывает распростертая вокруг социохозяйственная реальность, включая и разгорающуюся милитарную. Мировоззрение — хозяйственный фактор, но и объект хозяйствования, идейно-морально-культуро-духовного».

Во вступительном слове д.э.н. **Ю.М. Осипов** (экономический факультет МГУ) заметил: «А что разве не так, как заявлено в теме семинара? Какое мировоззрение у субъекта, такое и хозяйство, правда, с учетом всякой объективности и без обратной связи: какое хозяйство, такое и мировоззрение. И ежели в первом случае хозяйствующий субъект весьма определяет хозяйство, его тип и его ход, то во втором — хозяйство немало определяет субъекта, его воззренческую суть.

Когда вокруг все “спокойненько” (аки в сказочном Багдаде), то кажется, что именно бытующее в реалиях хозяйство, в которое так или иначе включается субъект, определяет воззрение субъекта, а вот в моменты (периоды) хозяйственных ломок и переходов все оказывается как-то совсем по-другому: субъектно-субъективное мировоззрение, будучи само по себе тоже продуктом хозяйства, как раз хозяйства в мировоззренческом ключе, опережает в таком разе реальное хозяйство, оказывает решающее влияние на хозяйство, реализуемое в доступном субъекту масштабе.

Взаимность тут налицо, но, исходя из темы семинара, понятно, что нас более всего интересует как раз влияние “мировоззренческого” субъекта на реальное хозяйство, а не наоборот. А почему так? Да по причине хотя бы двух крупных субъектно-субъективных переворотов, случившихся в нашей стране в течение одного столетия (временного, прежде всего, но и календарного тоже — XX в. с хвостиком). И что же? А то, что в том и в другом случае “виновато” тут было мировоззрение, с начала Октябрьской революции 1917 г. вроде как “социалистическое”, а затем, с рубежа 1980—1990-х гг., вроде как “капиталистическое”, хотя на практике ни вполне социализма, ни вполне капитализма, аккурат в соответствии с лежавшими в основании сих переворотов мировоззрениями,

не получилось, а получилось в одном случае что-то вроде социал-этатизма, что то же самое — сталинизма, а во-втором — «либерал»-финансового неокOLONиального глобализма.

Однако наша задача не в том, чтобы уходить в исторические экскурсы, а, подметив совсем не нейтральную роль субъектно-субъективных мировоззрений в построении хозяйственной жизни, обратиться к текущей РФ-российской хозяйственной ситуации с оценкой роли в ее возникновении и длении не только и не столько объективных обстоятельств и чуть ли не объективных законов социального бытия, а более всего как раз субъектно-субъективных интенций и устойчивых влияний.

Да, в возникновении, существовании и течении нынешнего РФ-российского хозяйства значительна роль всякой объективности, но немаловажна, если не решающая, и роль субъектно-субъективного начала с его мировоззренческой ориентацией.

И вот тут-то и возникает немало разных вопросов: что за мировоззрение доминирует ныне над РФ-российским хозяйством; какова его роль как в стимулировании развития хозяйства, так и, что не исключено, в торможении сего развития; надо ли управляющему субъекту что-то изменить в своем хозяйственном мировоззрении и, соответственно, поведении, ну и изменяются ли они? Это, конечно, не все возможные в таком случае вопросы, однако они, эти небесковарные вопросы, есть, и есть повод для мировоззренческого разговора о хозяйственном мировоззрении, разумеется, не в привычной уже антиномии “капитализм—социализм”, а в реально смысловом соотношении доминирующего в стране хозяйственного мировоззрения и творимого с его небезобидной помощью национального хозяйства, не избегая и вопроса: “Так ли уж все спокойненько, то бишь беспроблемно, в текущем вокруг Багдаде?!”».

В своем докладе «Устроение мира после заката модерна» д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой философской антропологии **Ф.И. Гиренок** (философский факультет МГУ) обратился к наследию Н. Бердяева: «Ночь иррациональна. Ее нельзя получить реформированием старых содержаний дня. Бердяев называет Средневековье “ночной эпохой всемирной истории”. Что отсюда следует? То, что люди живут в воображаемом мире, а реальность является всего лишь одной из сторон воображаемого. В ночи будущее

двоится, и вновь появляются перед человеком призраки коммунизма и фашизма.

Уходит день, а вместе с ним уходит и гуманизм. Мы, русские, говорит Бердяев, никогда не любили человека. Мы его не любили даже днем. Человека полюбили на Западе, но они не любят ночь, т. е. Бога. При свете дня трудно отличить человека от обезьяны. Ночная Россия, по словам Бердяева, скорее родит Антихриста, чем гуманистическую демократию.

Что беспокоит ночное сознание? Сможет ли Церковь вновь стать центром притяжения народа или народ все-таки отпадет от веры? Появятся ли народные трибуны со святыми атрибутами власти? Старые классы, конечно, умрут, но возродятся ли объединения по профессиям, по творчеству, по цеху? Грядут ли общины? Это вопросы, которые мучают ночное сознание человека. Одно, говорит Бердяев, очевидно: человечество обеднеет и задумается о внутренней жизни, а войны, конечно, будут, но как войны духовно-религиозные».

Вступая в обсуждение представленных докладов, д.х.н., профессор **Л.А. Асланов** (химический факультет МГУ), с опорой на синергетику показал, что локально-историческая концепция предпочтительней всемирно-исторической. С учетом операции субъективной интерпретации выбор между двух концепций невозможно сделать на основе исторических фактов, используемых в цивилизационном анализе. Он обрисовал преимущества цивилизационного анализа перед формационной теорией, отметив, что в филогенезе внешние раздражения, многократно повторяясь, формируют в мозге определенную морфофизиологическую структуру, которая затем передается из поколения в поколение (генетически детерминирована). Врожденная структура мозга — это постоянство нервных связей нейронов (субстрат безусловных рефлексов и инстинктов). Инстинкт самосохранения — основа цивилизации. Ненаследуемые изменения представляют собой более быстрые и гибкие формы приспособления и возникают в процессе социализации, образования и накопления личного опыта индивида. Поведение людей складывается из реакций наследственных и приобретенных, характерных для каждой локальной цивилизации. Профессор Асланов выявил взаимосвязи между понятиями «менталитет» и «культура», применяемыми в гуманитарных науках и используемыми в биологии пред-

ставлениями о наследуемом и приобретенном поведении соответственно.

В своем выступлении д.э.н., профессор **А.В. Кузнецов** (Финансовый университет при Правительстве РФ) отметил, что в расстановке мировоззренческих приоритетов западная цивилизация давно сделала выбор в пользу развития техники, а не человека. Россия же пытается сохранить человека в качестве ключевого фактора мироздания, препятствуя воспроизводству в глобальном масштабе технократического, механистического порядка. В рамках западной системы ценностей реальный мир, заключенный в природе и человеке, все активнее подменяется виртуальным «жизненным» пространством, «освоение» которого происходит через подключение человека ко все новым и новым интернет-гаджетам. Подмена ценностей осуществляется по многочисленным каналам, включая институты власти, корпоративную и поп-культуру, правовую систему, образовательную и языковую среду. В рамках западного технократического мейнстрима размываются нравственные, творческие и хозяйственные начала. Повсеместная вовлеченность человека в необходимость обслуживания постоянно возрастающих потоков фиктивных ценностей имеет конечной целью расчеловечивание социума. Для сворачивания глобальной техноцентричной повестки дня нужно воссоздать российские закрывающие хозяйственные технологии, способные вернуть мир в парадигму реальных ценностей, высвободив человека из виртуальной среды обитания, заключил профессор Кузнецов.

В своем выступлении, посвященном мировоззрению как духовно-субстанциональной основе развития РФ д.э.н., профессор СПбГЭУ **С.Г. Ковалев** отметил, что мировоззрение — и как термин, и как категория — имеет немецкое корни, проистекает от немецкой идеалистической традиции.

«Природа социального мировоззрения тесно связана с устройством общества, его сословно-классовой структурой, интересами больших слоев населения и интересами общества в целом. Соответственно, зависит от многих факторов, в том числе и от усилий социальных сил, прежде всего, властных, политических, по принятию и сохранению в обществе определенного мировоззрения. В любом случае суверенная страна должна обладать собственным концептуальным, в том числе хозяйственным, мировоззрением.

Проблема РФ, в том, что западный мир не принял страну и ее элиту в свой клуб в качестве равноправного субъекта, имеющего свои суверенные интересы и свое суверенное пространство жизнедеятельности. РФ как крупная мощная страновая целостность не вписалась в новую западную парадигму нового миропорядка.

Мир хотя и глобализируется, но степень его планетарной социальной нецелостности, неоднородности, неуправляемости, непрочности, нетотальности, накопленной проблемности еще позволяет воплотить альтернативные варианты странового развития, не сводимого к антиномиям: социализм — капитализм, либерализм — тоталитаризм, неоколониализм — экономическая независимость. Он предполагает вкрапление мозаики многих мировых и национальных черт в российскую державную целостность, вписывающуюся в новейший миропорядок на правах субъекта, а не объекта мировой игры. Соответственно, мировоззрение выполняет роль идеала для устремлений общества, его веры, его консолидатора, целевого ориентира по достижению целей. В условиях РФ нужно не расколотое, а консенсусное, объединяющее мировоззрение — это российское державное мировоззрение».

В анонсе семинара Ю.М. Осипов отметил, что влияние мировоззрения на хозяйственную ориентацию человека, группы людей, социума, критически значимо, сказал к.э.н., профессор **В.В. Кашицын** (г. Новороссийск). «И если посмотреть на проблему взаимосвязи мировоззрения и хозяйства в краткосрочном и среднесрочном горизонте эволюции, т. е. тактически, это действительно так. Но если оценивать эту взаимосвязь в долгосрочном — эпохальном — горизонте ретроспективы и перспективы, то представляется, что именно хитросплетения и противоречия именно хозяйственной деятельности генерируют и объективируют мировоззрение. На этой основе собственно возникает и развивается экономическая наука в лице политической экономии, разумеется, с последующей детализацией в системе функциональных экономических наук.

То есть эпохально-эволюционно-стратегически-смысловой взгляд, с нашей точки зрения, здесь первостепенен».

По мнению профессора Кашицына, именно в гибкой регулятивной взаимосвязи тактической и стратегической мировоззренческих картин хозяйственной деятельности и содержится залог выхода на траекторию развития. И обязательного обретения в мировом

хозяйстве статуса лидера. Ибо объективно сложившаяся в мировом хозяйстве монополюльно-лидерская архитектура продуцирует маловероятность устойчивой стабильности искомой полицентричности модели мира.

В настоящее время человечество вплотную подошло к точке бифуркации, заметил д.э.н., профессор **И.Г. Шевченко** (РАНХиГС при Правительстве РФ). В случае реализации инерционного сценария будут происходить биологическая деградация человека и постепенная замена отдельных частей его тела искусственными деталями. В конечном счете человек превратится в андроида с человеческим сознанием. Поддержание в исправном состоянии искусственной оболочки постчеловека будет требовать значительных ресурсов. Для оптимизации затрат человеческое сознание преобразуется в самостоятельную, существующую без искусственной оболочки, форму мыслящей энергии — «лучистое ничто» Циолковского.

При реализации альтернативного сценария главным вектором развития станет идея, что человек создан по образу и подобию Божьему. Основные усилия будут направлены на формирование условий для физического и нравственного здоровья, улучшения экологической ситуации. Данный путь развития предполагает возрождение социалистической идеи и массовое распространение религиозного мировоззрения. В нашей стране возможно появление модели православного социализма, предполагающей резонанс мировоззрения национальной элиты и глубинного массового мировоззрения, сформированного в течение столетий, подытожил профессор Шевченко.

«Мир бесконечно разнообразен в своих физических, духовных и экономических проявлениях, — сказал к.т.н., советник Института ВЭБ **О.В. Доброчеев**, — но развивается он по единым законам природы.

И если философское понимание единства сформировалось тысячи лет назад, что нашло отражение в религиозном сознании, то научное начало формироваться лишь в XX в. Произошло это с обнаружением научных аналогий в поведении таких систем, как солнечная и социальная А. Чижевского, турбулентных и финансовых потоков Колмогорова и создания Белоусовым физико-химической модели жизни. Завершенный характер понимания этого единства приобрело лишь с появлением гидродинамической аналогии пото-

ков жизни, описываемой турбулентной моделью очень больших систем. Из этой модели вытекают удивительные следствия. В согласии с ней, например, не только природная и общественная среда воздействуют на человека, но и человек оказывает на них влияние. Естественная разница последствий этих влияний объясняется лишь их физическими масштабами. Миллиарды лет жизни Земли оказывают, например, более долговременное воздействие на общество, чем общество на природу Земли и т. д.

В рамках этой модели человек способен управлять будущим: в наибольшей степени, конечно, своим, в меньшей — своей семьей и социальными системами, а в редких случаях — целыми историческими общностями — как Будда, Христос или Мухамед».

Формальный инструментарий этой модели позволяет «видеть» и рамочные ориентиры будущего. На его основе в журнале «Философия хозяйства» были описаны длинные волны экономик России, США, Китая, Индии и ЕС в XXI в., среди которых положение России в ближайшее десятилетие приобретет доминантный характер. Это, по мнению О.В. Доброчеева, приведет к перестройке мирового геоэкономического пространства с образованием англо-американской ячейки, Евророссии и т. д.

Современный капитал, отметил к.т.н., профессор **П.П. Жуликов** (Университет «Синергия»), «трансформировался в саморазвивающуюся, интеллектуальную матрицу-капитал, которую можно представить как конгломерат-интеграцию нескольких физических, метафизических и трансцендентальных сущностей, сформировавшийся в процессе развития высоких цифровых технологий, спроецированный на глобальную нейронную сеть финансовой индустрии, в которой человек стал функциональным зависимым элементом. Матрица-капитал контролирует все мировые банки, лишив суверенитета страны, их власти, которые стали ее адептами. Население разделилось на адептов разного уровня вовлеченности в эту глобальную сеть и трудовой ресурс.

Экономика стала идеологией развития расширенного воспроизводства матрицы-капитала, а мировое экономическое хозяйство превратилось в средство ее глобального-планетарного расширенного воспроизводства.

Развитие капиталистического способа производства породило идею и теорию избыточности населения и дефицита ресурсов

(Т. Мальтус). Саморазвивающийся капитал создал матрицу-капитал, которая через adeptов приступила к оптимизации трудового ресурса и расширения ресурсной базы и запустила масштабную технологию приватизации России с надеждой сохраниться без необратимых потерь. Ситуация неизбежно стремится к мировому конфликту, приостановить который может только Россия, фактически повторив ситуацию 1917 г. и используя приобретенный опыт, создать новый диполь капиталистической и социальной экономики, который даст передышку лет на тридцать для поиска решения».

Однако для этого необходимо объединить народы и уровневые слои населения и «отключить» Россию от глобальной сети финансовой индустрии, заметил профессор Жуликов.

«В 1991 г. премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер отметила два ключевых преимущества советской экономики перед экономикой стран Запада, которые в случае бездействия Запада позволили бы СССР в будущем оставить эти страны далеко позади», — сказала к.э.н., доцент **О.Н. Рыбковская** (РАНХиГС при Президенте РФ). К этим преимуществам относятся плановое развитие экономики и особый механизм стимулирования творческого, интеллектуального труда (метод повышения эффективности, применявшийся в СССР с 1939 г. по 1955 г.). «В этой связи на развитие России можно смотреть с полным оптимизмом: наша цель — создание социально ориентированного общества, направленного на всестороннее развитие человека при его гарантированном достойном материальном благополучии. Это общество будет управляться на основе меритократии, в основу которой положен принцип индивидуальной заслуги и таланта. В этих условиях к управлению обществом приходят наиболее достойные, компетентные, талантливые люди из различных социальных слоев. Вначале необходимо предоставить всем желающим бесплатное высшее классическое образование с выраженной научно-технической направленностью ряда необходимых для реиндустриализации дисциплин и возможность проявить себя в самых различных сферах еще в период учебы, а затем и трудовой деятельности, что позволит выявлять и продвигать наиболее успешных и талантливых членов общества вплоть до высшего уровня управления государством».

Д.полит.н., профессор **С.В. Бирюков** (Сибирский институт управления РАНХиГС, г. Новосибирск) задался вопросом: мировоз-

зрение как некий обобщенный взгляд на мир и место в нем человека — необходимо ли оно обществу, вступившему в постмодернистскую эпоху? Так или иначе, именно сегодня переживают кризис практически все известные нам типы мировоззрения — религиозное, научное, философское, художественное и обыденное. Вместо них утверждается некоторое фрагментированное мироощущение, отражающее актуальную «текучую» реальность, без постановки фундаментальных вопросов бытия.

Помимо этого, все чаще ставится под сомнение сам носитель мировоззрения — человек, размывается и подменяется его субъектность. Новые «кастовые» иерархии обесценивают личность, утверждают био-генетическое превосходство вышестоящих над нижестоящими, что также ставит под сомнение необходимость наличия единого для всех людей мировоззрения.

«Социум — пространство хозяйствования — размывается как целое, фрагментируется и атомизируется, что ставит под сомнение само хозяйство как феномен. И возможно ли в принципе само хозяйство, когда разрушаются и оспариваются всякое рациональное, целе- и ценностно-ориентированное действие, само понятие общего блага?»

В подобной ситуации хозяйствование как вид деятельности превращается из процесса производства благ (связанного с определенными ценностными представлениями) в процесс производства симулякров и эрзац-продуктов, и все больше — в процесс виртуализации потребления».

В подобной ситуации мы очевидно нуждаемся в программе «великого восстановления», которая включает в себя восстановление по цепочке мировоззрения, самого человека, общества и хозяйства, которое станет возможным через опору на ценности, не выводимые из непосредственного человеческого опыта и текущих интересов, но имеющие метафизический характер, пришел к выводу профессор Бирюков.

В заключительном слове профессор **Ю.М. Осипов** отметил: «Можно с уверенностью сказать, что проблема мировоззрения в связи с хозяйством, или, наоборот, хозяйства в связи с мировоззрением воспринята участниками обсуждения и немало раскрыта.

Да, в жизненной текучке мало приходится задумываться над такого рода проблемой, а реальность-то как раз свидетельствует,

как много зависит в действующем хозяйстве от мировоззрения, его акторов, в особенности облаченных той или иной властью, либо какими-то возможностями заметного, а то и решающего, влияния не просто на текущий ход хозяйственной жизни (хоть это тоже важно), а на самую хозяйственную данность в целом, в ее суетно-содержательном (типовом, видовом, в общем — качественном) аспекте.

Не вгрызаясь глубоко в историю той же России, обратим внимание хотя бы на деструктивно-конструктивные хозяйственные инициативы и деяния того же Петра I, на факт того, что он стался разрушителем одного типа бытовавшего на Руси хозяйства и создателем иного типа, ставшего характерным уже не для Руси, а для России в образе Российской империи. Отметим реформенные деяния того же Александра II, а что уж говорить о Ленине с большевиками или Сталине со сталинцами, с их совершенно поначалу надуманными, а затем подогнанными к реальной, особенной хозяйственной практике моделями хозяйства. Можно обратиться не так к позитивным, как к отрицательным, экстравагантным выходкам Хрущева, к несостоявшейся до конца реформенной политике Косыгина или к роковой бездеятельности Брежнева, ну и разумеется, к бестолковой деятельности Горбачева или к весьма толковой, разрушительно-созидательной реформе, а фактически революции “младореформаторов” 1990-х гг., правда, хорошо воззренчески одобренной из-за океана. Везде тут торчат генетические уши того или иного мировоззрения, даже и путанного, неразборчивого, бездарного, бездейственного, впрочем, достаточно всегда худо-бедно целеположенного.

Вот и сегодня, как я отмечал в докладе и как говорили выступавшие коллеги, хозяйство не обходится без интенционного мировоззрения ведущих акторов нынешнего российского хозяйства, как и уныло оппонировавших сим акторам иначе думающих соотечественников, и это вовсе не где-то за горами и долами, а здесь, в текущей реальности, в действии. Наша постановка, как я уже отмечал, не случайна: никакого хозяйства вне хозяйственного мировоззрения нет и не может быть, тем более уж в переломные моменты, в переходные эпохи, во времена аннигиляции, а то и аннулирования прежнего и становления какого-то нового хозяйства. У нас в стране ныне возникла весьма уникальная ситуация: хозяйствуем, а вот в

соответствии с каким целостно-концептуальным подходом к хозяйству — вовсе и не знаем. Правильно ли это? Вряд ли!

Можно, конечно, надеяться на то, что уже все соткано, работает и остается лишь антивоззренческий “авось”, но это ошибочная позиция со, вполне возможно, роковыми последствиями. Надо разобраться по сути, говорить, документировать, вырабатывая в конце концов целостно-концептуальное, вполне и прогностическое представление о хозяйстве, творимом в России.

Геостратегических противников, как выясняется, не то что немало, а, пожалуй что, и поболее друзей-союзников будет (а имеющиеся вроде бы друзья более попутчиками кажутся, чем собственно союзниками). Идет большая, всемирная, причем, знаете ли, вполне себе хозяйственная игра, в которой есть лишь себе-на-уме участники в ожидании победителей и побежденных. Россия должна не быть среди побежденных и может не быть среди победителей, но зато она должна оставаться Россией, с российской же хозяйственной спецификой.

Уверен, что тематическая постановка семинара и его весьма продуктивный ход, если чем и грешат, так это актуальностью, озабоченностью да жаждой разрешения острой — вовсе не только и не столько интеллектуальной, сколько геополитической (на выживание) — проблемы».

Н.Н. РОСТОВА

Антропология как судьба современной философии*

Аннотация. В статье приведен обзор Международной научной конференции «Антропология: концепции и практики», приуроченной к 35-летию кафедры философской антропологии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В мероприятии приняли участие представители различных вузов России, Китая, Великобритании, Австрии, Чехии. Обсуждение строилось вокруг

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ростова Н.Н. Антропология как судьба современной философии // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 262—271. DOI: